

OILADAGI ZO‘RAVONLIK VA UNING PSIXOPROFILAKTIKASI

Ro‘ziyeva Hafiza Daniyarovna

O‘zbekiston-Finlyandiya pedagogika instituti psixologi.

Tabiat ayolga shunday deydi:” Uddasidan chiqsang g‘o‘zal bo‘l, istasang oqila bo‘l, ammo idrokli bo‘lishing shart”. Nima uchun shunday Chunki ayol hayotning boshi, nafaqat inson tug‘ilishi, balki undanda muhimroq shaxs tug‘ilishining asosida, uning negizida turadi. Shaxs tug‘ilishi esa barkamol jamiyat tug‘ilishi demakdir. Zero idrokli ayol farovon jamiyat qurilishining tamal toshidir.

Biz barchamiz yangi siyosiy munosabatlar hamda yangi siyosiy madaniyat shakllanishi jarayonining ishtirokchilarimiz. Qurilayotgan Yangi O‘zbekiston, ya‘ni inson huquqlari kafolatlari ta‘minlangan demokratik va fuqorolik jamiyatida esa idrokli ayollarning davlat va jamiyat qurilishidagi ishtiroki talab etiladi. Mazkur ishtirokni ko‘pchilik bo‘lib ta‘minlash esa hammamizning zimmamizdagi vazifalardan biridir. Rivojlangan demokratik jamiyatlar amaliyoti xotin-qizlarning turli huquqlarini qonunchilik orqali ta‘minlashning o‘zi yetarli emasligini, haqiqiy gender tenglik amaliyoti orqali o‘z tasdig‘ini topgandagina hayotiy bo‘lishini ko‘rsatmoqda. Shu bois mamlakatimizda xotin-qizlar manfaatlarini muxofaza qilish keng quloq yozib, rivojlanib borayotgan bir davrda ular huquqlarining amaliyoti haqida mulohaza qilish dolzarflik kasb etadi.

Avvalom bor 25-noyabr xalqaro xotin-qizlarga nisbatan zo‘ravonlikka barham berish kuni tarixiga qisqacha to‘xtalib o‘tsak. 1960- yilda Dominikan Respublikasida ro‘y bergan mudhish voqea sabab bo‘lgan. Mahalliy diktatorning buyrug‘i bilan siyosiy faol bo‘lgan uch nafar opa singilni vahshiylarcha o‘ldirishgan va bu hodisa keng jamoatchilikning keskin noroziligiga sabab bo‘lgan.

1981-yildan boshlab butun dunyodagi faol ayollar 25-noyabrni xotin-qizlarga nisbatan zo‘ravonlikka qarshi kurash kuni sifatida nishonlab kelishgan. 1999-yil 17-dekabr kunidagi BMT bosh assambleyasining rezolyutsiyasiga binoan esa ushbu 25-noyabr sanasi butun jahon ayollariga nisbatan zo‘ravonlikka qarshi kurash kuni sifatida nishonlanib kelinadi.

BMT ma‘lumotlariga ko‘ra butun dunyo ayollarining 35% butun umri davomida zo‘ravonlikning turli shakllariga uchraydi. Odam savdosining asosiy qurbonlari ham ayollardir. Yana bir masala, ko‘plab ayollar oiladagi zo‘ravonlikdan azob chekadi. Bugungi kunda oiladagi zo‘ravonlik bilan ko‘plab tashkilotlar shug‘ullanmoqda. Ular zo‘ravonlik qurbonlaridan azoblarga chidab, jim yashamasdan yordam olish uchun tegishli tashkilotlarga murojaat qilishlarini so‘raydi.

Agar oilada zo‘ravonlik bo‘lsa bu oilani saqlab qolish qiyin, yarashtiruv jarayonlari ham samara bermaydi. Aksincha biz bu ayolni yana qiyin vaziyatga solib qo‘yamiz. Ayollarga bo‘lgan zo‘ravonliklar aytib bo‘lmas darajada iztiroblar keltiradi. Bunday zo‘ravonlik oilalarga ham ma‘naviy, ham psixologik, ham moliyaviy zarar keltiradi. Bu esa iqtisodiy o‘rishni cheklab, rivojlanishga ham to‘sqinlik qiladi.

O‘zbekiston aholisining teng yarmini xotin-qizlar tashkil etadi. Yurtimizda an‘anaviy tarzda xotin qizlar masalasiga juda katta e‘tibor qaratiladi. Hozirda xotin-qizlar muammolarini keng o‘rganish va hal etishning innovatsion mexanizmlari ishlab chiqilmoqda. Xususan butun mamlakat bo‘ylab “Ayollar daftari” joriy etilmoqda. Mazkur tizimning maqsadi ayollar muammolarini aniqlash va tashxislash orqali ayollar oz hayotida to‘qnash kelgan muammolarni bartaraf etishga davlat maqsadlarini yo‘naltirishdan iboratdir. Shu jumladan ayollarga turli imtiyoz va qo‘shimcha imkoniyatlar berish, manzilli va maqsadli kreditlar, ta‘lim kvotalari, kasbiy ta‘lim sertifikatlarini joriy etish va mablag‘ bilan ta‘minlash bugungi hayotimizning oddiy talablaridan biri bo‘lib qolmoqda. Talaba qizlarimiz uchun yaratilayotgan sharoitlar, chin etim, boquvchisini yo‘qotgan, nogironligi bor, temir daftardagi oilalar qizlari uchun ajratilayotgan ta‘lim kvotalari shular jumlasidandir. 2020-yilda 1000 ta maxsus kvota ajratilgan bo‘lsa 2021-yilga kelib mazkur kvotaning soni bir baravarga ya‘ni 2000 taga ko‘tarildi va bugungi kunga kelib, maxsus ta‘lim kvotalari asosida ta‘lim oladigan talaba qizlarimiz soni Respublikamiz bo‘yicha 5000 nafarga etdi.

Endi zo'rvonlikni shakl va turlariga to'xtaladigan bo'lsak, ular quyidagilardan iborat: Ruhiiy-psixologik, jismoniy, jinsiy, iqtisodiy va kiber zo'rvonlikdir.

Xotin qizlarga nisbatan zo'rvonlik deyilganda bugungi kunda Respublikamiz axolisining 50 % ni tashkil qiladigan ayollarimiz to'g'risida gap ketmoqda. Biz xohlaymizmi yo'qmi bugun bu ayollarimizning 70% maishiy zo'rvonlik qurboniga aylanyapti. Ayollarga nisbatan qilinadigan zo'rvonlik turlaridan eng ko'p uchraydigani bu **ruhiy bosimdir**, ko'zga ko'rinmaydigan javobgarlik hisoblanadi.

Tazyiq va zo'rvonlik ijtimoiy makonda, hayotimizda, ayniqsa ayollar taqdirida tez-tez uchrab turadigan illat, ijtimoiy kasallikdir. Bu holat zo'rvonlikni qo'llagan shaxsning ijtimoiy ojizligi belgisi, sog'lom muloqot qila olmaslik, ma'naviy zaiflik, axloqsizlik, o'z fikrlarini zo'rvonliksiz bildira olmaslik, muloqot malakalarining o'rnatilmaganligi, chuqur egoizm va o'z kuchiga haddan ortiq ishonish holatidir. Tazyiq va zo'rvonlik – “Muammolarni kuch bilan hal qilsa bo'ladi”, “Men bir qo'rqitib qo'yishim kerak”, “Aqlini kiritib qo'yish kerak”, “Erkak kishi bir marta gapiradi”, “Men eri bo'lsam menga so'zsiz itoat etsin”, “Bu uyning xo'jayini kim?” qabilidagi stereotiplar asosida fikr yuritishga o'rgangan shaxslar tomonidan amalga oshiriladi.

Bugungi kunda O'zbekistonda Ayollar huquqlarini himoya qiluvchi 10 ga yaqin tuzilma va tashkilotlar faoliyat yuritmoqda. Yuqoridagi manashu tashkilotlarning vazifasi bitta, u ham bo'lsa xotin-qizlarga nisbatan zo'rvonlikni oldini olishdir. Xotin qizlarni bilimli, ilmli, kasb – hunarli, o'z haq huquqlarini yaxshi biladigan qilib tarbiyalash natijasida, zamonaviy ayolni yaratishdan iboratdir. Bugungi kunda davlatimiz tomonidan ilgari surilayotgan **gender tenglik** tushunchasini to'g'ri talqin qilishimiz kerak. Jamiyatda xotin-qizlarni xunarli, ilmli, bilimli, aqlli, zo'rvonlik qurboni qilmasdan ijtimoiy faol qatlamga aylantirish har birimizning asosiy burchimiz hisoblanadi, zero ayollarimizning jamiyatdagi ijtimoiy faolligini oshirishdan davlatimiz ham manfaatdor. Ayol bilimli, oqila bo'lgan oilada farzandlar aniq maqsadlar asosida, vatanga muhabbat ruhida, kelajakka ishonch, vatan ravnaqi uchun o'z hissasini qo'shishga harakat qiladigan shaxs sifatida tarbiyalanadi. Ruhiiy bosim ostida yashamaydigan psixologik jixatdan sog'lom ayol, oila budjetiga qo'lidan kelgancha o'z hissasini qo'shishga harakat qiladi, davlat tomonidan beriladigan ijtimoiy nafaqaga ko'z tikib o'tirmasdan, boqimandalikdan chiqish yo'llarini izlaydi. Xotin-qizlarni zo'rvonlik qurboniga aylanishi oqibatida bugungi kunda jamiyatda erkaklarimiz ham ma'naviy, iqtisodiy jihatdan qiyin vaziyatlarga tushib qolmoqda. Kuchli ayol bo'lmaydi. Kuchli bo'lishga majbur bo'lgan ayollar bo'ladi. Kuchli ayollarni ko'rganda havas qilamiz. Lekin ojiza qilib yaratilgan nozik hilqat vakiliga kuchli bo'lish qanchalik og'ir ekanligini o'ylab ko'rmaymiz. Oilada ayolga nisbatan zo'rvonlik oqibatida farzandlar otaga nisbatan bemehr, hurmatsizlik ruhida tarbiyalanadi. Farzandlar ko'z o'ngida onaning haqoratlanishi, kamsitilishi, bolalarda otaga nisbatan nafrat va g'azab tuyg'ularini shakllantiradi. Aksincha, o'zaro hurmat, mehr-muhabbat bilan muomala qilish esa, farzandlarni ota-onani hurmat qilishga, ularni qadrlashga o'rgatadi. Farzandlarni kelajakda ota-onalik mas'uliyatini to'liq anglagan holda, burchga sidqidildan yondoshishga undaydi.

Zo'rvonlikka uchramagan ayol, bu tinch oila degani, ro'zg'orini boqa oladigan ayol degani, kelajakda o'z o'rnini topadigan farzandlar degani, ertaga er qanaqadir qiyin vaziyatga tushib qolganda munosib tirgak, bir umrlik hamroh deganidir.

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tishimiz joizki, avvalom bor ayollarimizning zo'rvonlikka uchramasligi, uchun **birinchi** navbatda ularni bilim, ilmli, dono, zukko va farosatli, ma'lum bir kasb yoki hunarli qilib tarbiyalashimiz lozim. Asrlar davomida shakllanib, sayqallanib, qadrlanib kelingan ma'naviy-axloqiy va diniy qadriyatlarimiz asosida ayolning oiladagi, o'rni, vazifalari, farzand tarbiyasidagi onalik mehri, oilaga, qaynota – qaynonaga, erga nisbatan muomala madaniyati haqidagi bilimlarini izchil tarzda rivojlantirib borishimiz lozim. **Ikkinchidan** yuqorida aytib o'tganimizdek ma'naviy-axloqiy va diniy qadriyatlarimiz asosida erkaklarimizning ham oiladagi o'rni vazifalari, burchi va otalik mas'uliyati haqidagi tushuncha va bilimlar asosida mard va jasur qilib tarbiyalashimiz lozim bo'ladi. **Uchinchidan** ayollarimizning oilada, jamiyatda o'zining munosib o'rnini topishi uchun, erkaklarimizning ayollarga nisbatan munosabatini o'zgartirishimiz lozim. Nafaqat ona timsolida balki, turmush o'rtoq, uy bekasi oddiy bir ayolga

bo'lgan munosabatini. (masalan ishlamasdan uyda o'tirgan ayolga nisbatan) Ishlomasdan uyda farzand tarbiyasi bilan, uy yumushlari bilan band bo'lgan ayolning ma'lum summasini yaratish orqali oilada ayolning bir kunlik beminnat mehnati qanchaga baholanishi haqida televideniya va ijtimoiy tarmoqlarda qisqa metrajli video roliklar yaratish orqali ayollarimizning oiladagi, qadrini, jamiyat hayotidagi, eng muhimi esa shaxsiy namunasi orqali farzandlar tarbiyasidagi o'rni naqadar beqiyos ekanligini ta'sirchan, xalqchil tarzda keng ommaga tushunarli qilib targ'ib qilinsa maqsadga muvofiq bo'lar edi.